

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 338.24:336.7 (477):330.35

ХОДЖАЯН А.О.
МЕЛЬНИКОВА Т.В.

Процентна ставка як інструмент монетарної політики в умовах кризи та посткризового періоду

Предмет дослідження – монетарна політика держави в умовах кризи.

Метою написання статті є аналізування та систематизація особливостей використання процентної ставки як ключового інструменту монетарної політики в умовах кризи та посткризового періоду.

Методологія проведення роботи – методи абстрагування та узагальнення (при систематизації заходів коригування облікової ставки НБУ у 2020–2021 рр.); аналізу та синтезу (при обґрунтуванні етапів реалізації монетарної політики НБУ в умовах коронакризи).

Результати роботи – Обґрунтовано, що в умовах кризи, зумовленої пандемією COVID–19 пріоритетом урядів держав стає забезпечення стабільності національної економічної системи через ефективне використання інструментів монетарного регулювання. Доведено, що політика монетарних інститутів країн світу (в тому числі й України) на даному етапі має формуватися як на підставі накопиченого світового досвіду монетарного регулювання в кризові періоди, так й враховувати динаміку економічного розвитку держави та специфіку національного бізнес середовища. Обґрунтовано, що високий рівень невизначеності бізнес–процесів та падіння споживчого попиту вимагають від центральних банків держав дотримання м'якої монетарної політики з метою поживлення ділової активності та зменшення соціальної напруги, що підтверджує антикризова політика Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку як провідних фінансових регуляторів. Проаналізовано монетарну політику Національного банку України протягом 2020–2021 рр. у частині коригування облікової ставки як ключового інструменту монетарного регулювання. Підтверджено, що монетарна політика НБУ в умовах рецесії COVID–19 та постпандемічного періоду формується з урахуванням динаміки інфляційних процесів та відповідно до пріоритетів макроекономічної стабілізації – відновлення ділової активності (зниження облікової ставки) або стримування інфляційного тиску (підвищення облікової ставки). З огляду на динаміку інфляції та облікової ставки виокремлено три етапи реалізації монетарної політики НБУ в період коронакризи 2020–2021 рр. Обґрунтовано, що стрімкі темпи інфляції в Україні в даний період зумовлюються як загальносвітовими (зростання світових цін та поживлення споживчого попиту), так й специфічними для держави проінфляційними чинниками у вигляді погіршення інформаційного фону на тлі геополітичної напруги. Доведено, що подолання впливу несприятливих чинників

потребує від органів фінансової влади України виваженого та обґрунтованого використання інструментів монетарного регулювання з метою наближення інфляції до цільового діапазону.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління національною економікою, макроекономіка, монетарна політика.

Висновки – подальші дослідження мають бути присвячені оцінюванню ймовірності реалізації потенційних сценаріїв подолання девальваційного тиску на національну валюту за умови наявних обмежень до яких відносяться: нормалізація інформаційного фону, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та несправдження потенційних пандемічних ризиків у вигляді нових карантинних обмежень.

Ключові слова: монетарна політика, пандемія, процентна ставка, облікова ставка НБУ, цінова стабільність, економічний розвиток, інфляція.

KHODZHAIAN A.A.
MELNIKOVA T.V.

Interest rate as a monetary policy instrument in the context of the crisis and post-crisis period

The subject of research – the monetary policy of the state in a crisis.

The purpose of this article is to analyze and systematize the use of interest rates as a key instrument of monetary policy in the crisis and post-crisis period.

Research methodology – methods of abstraction and generalization (in the systematization of measures to adjust the NBU key policy rate of in 2020–2021); analysis and synthesis (in substantiating the stages of implementation of the NBU's monetary policy in the context of the corona crisis).

Results – It is substantiated that in the conditions of the COVID-19 pandemic the priority of the governments of the states becomes maintenance of stability of the national economic system through effective use of tools of monetary regulation. It is proved that the policy of monetary institutions of the world (including Ukraine) at this stage should be formed on the basis of accumulated world experience of monetary regulation in crisis periods, and take into account the dynamics of economic development and the specifics of national business environment. It is substantiated that the high level of uncertainty of business processes and falling consumer demand require central banks to adhere to soft monetary policy in order to revive business activity and reduce social tensions, which confirms the anti-crisis policy of the US Federal Reserve and the European Central Bank as leading financial regulators. The monetary policy of the National Bank of Ukraine during 2020–2021 in terms of adjusting the discount rate as a key instrument of monetary regulation is analyzed. It is confirmed that the monetary policy of the NBU in the recession COVID-19 and post-pandemic period is formed taking into account the dynamics of inflation and in accordance with the priorities of macroeconomic stabilization – recovery of business activity (lowering the NBU key policy rate) or curbing inflationary pressure (raising the NBU key policy rate). Given the dynamics of inflation and the key policy rate, three stages of the NBU's monetary policy during the corona crisis of 2020–2021 have been identified. for the state by pro-inflationary factors in the form of deterioration of the information background against the background of geopolitical tensions. It is proved that overcoming the influence of adverse factors requires the financial authorities of Ukraine to use balanced and reasonable use of monetary regulation instruments in order to bring inflation closer to the target range.

Field of application of results. Economic branch: management of national economy, macroeconomics, monetary policy.

Conclusions – Further research should assess the likelihood of potential scenarios for overcoming devaluation pressures on the national currency under existing constraints, including: normalization of the information background, continued cooperation with the International Monetary Fund and failure to address potential pandemic risks in the form of new quarantine restrictions.

Key words: monetary policy, pandemic, interest rate, NBU key policy rate, price stability, economic development, inflation.

Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 призвела до безпрецедентного зниження економічної активності у світі, зумовивши стрімкі темпи падіння світового попиту та зайнятості. Показники світового економічного зростання набули від'ємних значень як для глобальної економіки, так й для національних економічних систем незалежно від рівня їх розвитку. За підсумками 2020 року світовий ВВП скоротився на 3,5% порівняно з попереднім періодом, а для групи країн з розвинутою економікою втрати виявилися навіть більш відчутними, ніж для світу в середньому, склавши -4,9% (порівняно з -2,4% для розвиткових економік) [1]. За таких умов пріоритетом урядів як розвинутих, так й розвиткових держав стає забезпечення стабільності національної економічної системи через ефективне використання інструментів монетарного регулювання.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблематика раціонального застосування монетарних інструментів грошово-кредитної політики в умовах пандемії COVID-19 знайшла відображення в роботах як закордонних [6, 8, 4, 2], так й вітчизняних [3, 9, 10, 16, 11, 18] науковців, аналітиків та експертів. В цілому, фахівці відзначають активне використання центральними банками країн світу інструментів та програм, спрямованих на пожвавлення ділової активності за кризових умов, а саме – суттєве зниження процентних ставок, активізація операцій рефінансування банків, зміна нормативу обов'язкового резервування, звуження коридору відсоткових ставок, використання механізму застави та валютних свопів, пруденційне регулювання, кількісне пом'якшення тощо. Втім, як зазначається в роботі [13, с. 125], застосування стимулюючих інструментів монетарної політики може як стати каталізатором відновлення економіки, так й спровокувати стрімке підвищення інфляції. У зв'язку з цим значна увага фахівців приділяється необхідності виконання центральними банками своєї ключової функції – забезпечення цінової стабільності і підтримки таким чином економічного зростання. Зокрема, дослідження [10] присвячено розкриттю ролі та динаміки дисконтної (ключової) ставки в реалізації режиму таргетування інфляції. Розкрито сучасні можливості реалізації основної функції – забезпечення цінової стабільності – в діяльності Національного банку України. Обґрунтовано, що економічне зростання в

довгостроковому періоді може бути забезпечено лише на основі стабільності цін разом з фінансовою стабільністю. В цілому, політика монетарних інститутів країн світу (в тому числі й України) на даному етапі має формуватися як на підставі накопиченого світового досвіду монетарного регулювання в кризові періоди, так й враховувати динаміку економічного розвитку держави та специфіку національного бізнес середовища.

Метою дослідження є аналізування та систематизація особливостей використання процентної ставки як ключового інструменту монетарної політики в умовах пандемії COVID-19 та постпандемічного періоду.

Виклад основного матеріалу. Попри достатньо швидке відновлення ділової активності у 2021 році та оптимістичні прогнози на 2022 рік, вплив пандемії на глобальну та національні економіки залишається ключовим фактором негативних трансформацій через високу ймовірність виникнення та поширення нових штамів коронавірусу, запровадження чергових карантинних обмежень, повільний перебіг та обмежену ефективність вакцинальних кампаній. Високий рівень невизначеності бізнес-процесів та падіння споживчого попиту вимагають від центральних банків держав дотримання м'якої монетарної політики з метою пожвавлення ділової активності та зменшення соціальної напруги. Це підтверджує, зокрема, антикризова політика провідних світових монетарних регуляторів – Федеральної резервної системи (ФРС) США, що виконує функції центрального банку держави, та Європейського центрального банку як ключового фінансового інституту Єврозони.

Так, на фоні пандемії COVID-19 процентна ставка Федеральної резервної системи США починаючи з 03.03.2020 р. була знижена з 1-1,75% до 0-0,25% та залишається без змін станом на січень 2022 року (рис. 1).

Втім, за прогнозами аналітиків Goldman Sachs [5], у 2022 році слід очікувати принаймні на чотири підвищення процентної ставки ФРС в рамках стрімкого посилення монетарної політики.

Зміна вектору монетарного регулювання ФРС США зумовлюється необхідністю стримування інфляції, яка у грудні 2021 р. сягнула 7%, що є максимальним показником від 1982 року, та значно перевищує довгостроковий цільовий рівень, встановлений на рівні 2%. З огляду на це, відповідно до заяви голови ФРС Джерома Пау-

Рисунок 1. Динаміка процентної ставки Федеральної резервної системи США протягом 2019–2021 рр.

Джерело: розроблено на підставі [3]

елла, абсолютним пріоритетом органів фінансового регулювання в США на 2022 р. визнається боротьба з інфляцією, що буде реалізовано через традиційний в умовах посилення монетарної політики інструментарій – підвищення процентної ставки, згортання стимулюючих програм, скорочення придбання активів та оптимізація балансу ФРС тощо. Такі прогнози щодо монетарної політики ФРС у 2022 р. пов’язані з покращенням ситуації на ринку праці США, що є індикатором поживавлення ділової активності та відновлення економіки держави після пандемії. За таких умов монетарна політика очікувано трансформується з м’якої в більш жорстку з метою уникнення перегріву економіки.

В період коронакризи м’яку монетарну політику провадив також Європейський центральний банк, який є центром прийняття рішень у сфері монетарної політики в країнах ЄС. Слід зазначити, що процентна ставка ЄЦБ має тенденцію до зниження принаймні останні 10 років, а від 10.03.2016 р. утримується на рівні 0% (рис. 2).

М’яка монетарна політика з метою стимулювання економічної активності запроваджена в країнах Єврозони ще задовго до початку коронакризи, та зберігається станом на початок 2022 року. Втім, монетарна політика як окремих держав-членів ЄС, так й інших країн світу наразі демонструє ознаки посилення: процентна ставка центральних банків у значній кількості країн від кінця 2021 – на початку 2022 рр. збільшилася на кілька пунктів [7], що може інтерпретуватися як протидія посиленню інфляційного тиску. Адже у 2021 р. в 19 країнах Єврозони рівень інфляції у річному вимірі сягнув максимального за історію спостережень значення 5,1%.

Пандемія та пов’язані з нею обмежувальні заходи безумовно позначилися як на економічній системі України в цілому, так й сфері грошового обігу та кредитних відносин зокрема. Втім, слід мати на увазі, що монетарна політика НБУ формується не лише під впливом глобальних економічних тенденцій, але й реагує на ескалацію несприятливих геополітичних обставин, що суттєво підсилює

Рисунок 2. Динаміка процентної ставки Європейського центрального банку протягом 2011–2021 рр.

Джерело: розроблено на підставі [7]

інфляційний тиск та пригнічує інвестиційну активність. Сукупний вплив цих факторів пояснює як відчутне зростання облікової ставки НБУ протягом 2021 р., так й її достатньо високе абсолютне значення порівняно з іншими країнами [7].

Динаміку індексу споживчих цін в Україні у 2021 р. подано в табл. 1.

Як видно з таблиці, вже у першому півріччі 2021 р. інфляція в річному вимірі вийшла за межі цільового діапазону 5% +/- 1 в.п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через вплив як тимчасових, так і фундаментальних чинників. За підсумками 2021 р., найбільше споживчі ціни порівняно з відповідним місяцем попереднього 2020 року зросли у вересні – на 11%. Найбільш суттєве зростання цін порівняно з попереднім місяцем поточного року було зафіксовано у січні та травні 2021 р. – на 1,3%. За січень – грудень 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 9,4%. У грудні 2021 р. індекс споживчих цін збільшився на 0,6% проти листопада 2021 р. та на 10,0% проти грудня 2020 р.

З огляду на темпи та динаміку інфляції, Правлінням НБУ протягом 2020–2021 рр. ухвалено низку рішень щодо коригування облікової став-

ки задля забезпечення цінової стабільності як ключової цілі монетарної політики. Підставою для послідовного пом'якшення монетарної політики НБУ у 2020 р. послугувало різке та суттєве уповільнення споживчої інфляції, яка за підсумками 2019 р. становила 4,1% (порівняно з 9,8% у 2018 р.), що виявилось найнижчим значенням за попередні шість років. Ключовими факторами, які стримували зростання цін, виявилися здешевлення енергоносіїв на світових ринках, збільшення пропозиції сирих продуктів харчування, відображення ефекту зміцнення гривні на вартості імпортованих товарів і товарів з високою часткою імпорту в собівартості. Ці чинники переважили зворотний тиск на ціни, зумовлений сильним споживчим попитом та підсилений тривалим зростанням реальних доходів населення, що дозволило НБУ у 2020 році продовжити реалізацію м'якої монетарної політики в умовах розгортання пандемії COVID–19.

Від 2.06.2020 р. до 04.03.2021 р. облікова ставка утримувалась на рівні 6%, що є мінімальним історичним рівнем для держави. Рішення щодо зниження облікової ставки приймалося Правлінням НБУ в умовах поширення коронавірусної інфекції, яка призвела до охолодження

Таблиця 1. Динаміка індексу споживчих цін в Україні у 2021 р. (складено на підставі [14])

Місяць поточно-го року	До відповідного місяця попереднього року, %	До попереднього місяця, %	До відповідного періоду попереднього року, кумулятивно, %	До грудня попереднього року, %
грудень	10,0	0,6	9,4	10,0
листопад	10,3	0,8	9,3	9,4
жовтень	10,9	0,9	9,2	8,5
вересень	11,0	1,2	9,0	7,5
серпень	10,2	-0,2	8,7	6,2
липень	10,2	0,1	8,5	6,5
червень	9,5	0,2	8,3	6,4
травень	9,5	1,3	8,0	6,1
квітень	8,4	0,7	7,6	4,8
березень	8,5	1,7	7,4	4,1
лютий	7,5	1,0	6,8	2,3
січень	6,1	1,3	6,1	1,3

глобальної економіки, посилення невизначеності ділової активності, високої турбулентності на світових ринках та погіршення споживчих настроїв в національному середовищі. При збереженні слабкого інфляційного тиску, підсиленого падінням споживчого попиту під впливом психологічних чинників та високої невизначеності, провадження м'якої монетарної політики може розглядатися як очевидна передумова підтримки української економіки в умовах негативного впливу карантинних обмежень на ділову активність. За підсумками 2020 р. інфляція сягнула центральної точки цільового діапазону, прискорившись до 5% у річному вимірі. Перебування інфляції на достатньо низькому рівні протягом 2020 року можна розглядати як індикатор досягнення Національним банком задекларованої у 2015 році інфляційної цілі 5% +(-) 1 в.п. та фактор сприяння економічному зростанню попри високий рівень епідеміологічних ризиків та глобальної нестабільності.

З другого півріччя 2020 р. було зафіксовано поступове зростання інфляції через погіршення інфляційних очікувань громадян та бізнесу, подорожчання сирих продуктів харчування та зростання цін на енергоносії через поступове відновлення світової та національної економіки. Втім, НБУ зберігав облікову ставку у 6% з метою стимулювання відновлення ділової активності в умовах високого рівня невизначеності щодо подальшого перебігу пандемічних процесів. Утримання облікової ставки на рівні нижче нейтрального (7,8% річних) з одного боку, забезпечувало стимулюючий характер для інвесторів, з іншого – сприяло збереженню помір-

них темпів інфляції та її перебуванню у межах цільового діапазону 5% +(-) 1 в.п.

Від початку 2021 р. в Україні спостерігалось відчутне підсилення інфляційного тиску. У I кварталі 2021 р. інфляція вийшла за межі цільового діапазону НБУ з більш суттєвим відхиленням порівняно з прогнозним, що в першу чергу було пов'язано зі стрімким зростанням світових цін та відновленням споживчого попиту. Підсилення інфляційного тиску зумовило збільшення облікової ставки з 6,5 % (05.03.2021 р. – 15.04.2021 р.) до 9,0 % (10.12.2021 р. – 05.01.2022 р.). Таким чином, протягом 2021 року відбувається поступове згортання антикризових заходів, спрямованих на відновлення ділової активності, та пріоритетом монетарної політики стає стримування інфляційного тиску та утримання під контролем інфляційних очікувань. Результатом зміни вектору монетарної політики НБУ у напрямі посилення є припинення з початку IV кварталу 2021 р. використання антикризових монетарних заходів задля контролювання інфляції та її повернення до цільового діапазону.

У грудні 2021 р. зростання споживчих цін сповільнилося до 10% порівняно з 11%, зафіксованими у вересні. Попри очікування стабілізації інфляції та, як наслідок, прогнозне утримання облікової ставки на рівні 8,5% до кінця III кварталу 2022 р., вже з 10.12.2021 р. НБУ підвищив її значення до 9%. Чергове зростання облікової ставки до 10% річних відбулося з 21.01.2022 р., що було обумовлено справдженням проінфляційних ризиків, в тому числі – негативним інформаційним фоном на тлі геополітичної напруги та загрозою військового вторгнення Російської

Рисунок 3. Динаміка індексу споживчих цін в Україні в період коронакризи 2020–2021 рр., % до відповідного місяця попереднього року
 Джерело: розроблено за даними [12]

Рисунок 4. Динаміка облікової ставки та етапи монетарної політики НБУ в період коронакризи 2020–2021 рр.
 Джерело: розроблено на підставі [15]

Федерації на територію України. За підсумками грудня 2021 р., споживчі ціни зросли у місячно-

му вимірі на 0,6%, а в річному – на 10%, що є максимумом від 2017 року.

Порівнюючи значення індексу споживчих цін в Україні та облікової ставки НБУ в період коронакризи 2020–2021 рр. (рис. 3, 4) можна зазначити, що динаміка цих показників має однакові трендові та часові закономірності, хоча й відрізняється за темпами приросту.

Наявні помісячні розбіжності пояснюється тим, що коригування облікової ставки вочевидь відбувається з певним часовим лагом відносно зміни темпів інфляції.

З огляду на динаміку інфляції та облікової ставки, можна виокремити три етапи реалізації монетарної політики НБУ в період коронакризи 2020–2021 рр. (рис. 5).

Так, від січня до травня 2020 року інфляція в Україні сповільнилася з 3,2% до 1,7%, що супроводжувалось стрімким зменшенням значення облікової ставки від 13,5% станом на 30.01.2020 р. до 6,0% станом на 12.06.2020 р. В цей період монетарна політика НБУ відповідає загальносвітовим тенденціям поступового пом'якшення з метою протидії впливу пандемії, та спрямована на стимулювання національної економіки в умовах падіння споживчого попиту та пригнічення ділової активності. З червня по жовтень 2020 р. інфляція стабілізується, коливаючись в діапазоні 2,3% (вересень) до 2,6% (жовтень) та перебуваючи в діапазоні суттєво нижче цільового рівня у 5% річних. Національний банк України в цей період зберігає м'яку монетарну

політику, фіксуючи облікову ставку на найнижчому історичному рівні 6%. Попри зростання інфляції до 8,5% у березні 2021 р. та її вихід за межі цільового діапазону, облікова ставка перебуває на рівні 6% до 04.03.2021 р., що пояснюється необхідністю підтримки економічного відновлення та стимулювання споживчого попиту в умовах посилення інфляційного тиску. Від квітня 2021 р. інфляція ще більше прискорюється, на що НБУ реагує посиленням монетарної політики, збільшуючи облікову ставку від 6,5% (05.03.2021 р. – 15.04.2021 р.) до 10% (21.02.2022 р. – 02.03.2022 р.). Стрімкі темпи інфляції в Україні в цей період зумовлюються як загальносвітовими (зростання світових цін та поштовхування споживчого попиту), так й специфічними для держави проінфляційними чинниками у вигляді погіршення інформаційного фону на тлі геополітичної напруги. Вплив останніх мультиплікує інфляційні очікування бізнесу та суспільства, та створює підстави для подальшого підсилення монетарної політики НБУ у 2022 р. Слід зазначити, що інфляція за підсумками 2021 року впритул наблизилася до визначеного Стратегією економічної безпеки України на період до 2025 року [17] критичного рівня у 12%, що потребує від органів фінансової влади виваженого та обґрунтованого використання інструментів монетарного регулювання з метою наближення інфляції до цільового діапазону.

Рисунок 5. Етапи реалізації монетарної політики Національного банку України в умовах коронакризи 2020–2021 рр.

Джерело: розроблено авторами

Висновки

Таким чином, монетарна політика НБУ в умовах рецесії COVID-19 та постпандемічного періоду формується з урахуванням динаміки інфляційних процесів та відповідно до пріоритетів макроекономічної стабілізації – відновлення ділової активності (зниження облікової ставки) або стримування інфляційного тиску (підвищення облікової ставки). Посилення монетарної політики починаючи з другої половини 2021 року спрямовано на утримання під контролем інфляційних процесів, результатом чого має стати повернення інфляції до цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. Відповідно до прогнозів НБУ, масивний вплив проінфляційних чинників дозволяє розглядати можливість стабілізації інфляції у цільовому діапазоні не раніше середини 2023 року. Важливими обмеженнями для реалізації сприятливого сценарію подолання девальваційного тиску на національну валюту є нормалізація інформаційного фонду, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та несправдження потенційних пандемічних ризиків у вигляді нових карантинних заходів.

Список використаних джерел

1. A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>
2. Big banks want regulation eased because of coronavirus. Experts call it opportunistic. URL: <https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/03/banks-lobby-coronavirus/>
3. Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: <https://www.federalreserve.gov/>
4. Coronavirus Crisis Shows That Banks Need To Conduct More Strenuous Stress Tests Now. URL: <https://www.forbes.com/sites/mayrarodriguezvallasdares/2020/03/18/coronacrisis-crisis-shows-that-banks-need-to-conduct-more-strenuous-stress-tests-now/#50d5dbf92521>
5. Goldman Now Expects Four Fed Hikes, Sees Faster Runoff in 2022. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-10/goldman-now-expects-four-fed-hikes-sees-faster-runoff-in-2022>
6. James L. The Coronavirus Reveals the Limits of Monetary Policy. URL: <https://www.aier.org/article/the-coronavirus-reveals-the-limits-of-monetary-policy/>.
7. Tale-Profit.org. URL: <https://take-profit.org/statistics/interest-rate/euro-area/>

8. Thorsten Beck. Finance in the times of coronavirus Cass Business School and CEPR. Economics in the Time of COVID-19. A CEPR Press VoxEU.org eBook. 2020. P. 73–77.

9. Береславська О.І. Фіскальні та монетарні програми подолання рецесії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». № 17 (45). Острог : Вид-во НаУОА, 2020. С. 60–66.

10. Korneev V.V., Khodzhaian A. A., Vergeluk Yu. Yu., Koverninska Yu. V. Monetary Policy: Regulatory News and Change in the Movement of Financial Flows Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. №4 (31). С. 375–384. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190952>

11. Гудіма Т. Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19). Господарське право і процес. 2020. № 4. С. 70–75.

12. Інфляційні звіти Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2021-roku>

13. Маслова Н.О. Світовий досвід застосування інструментів грошово-кредитної політики під час пандемії коронавірусу COVID-19. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2021. Вип. 1 (57). С. 121–126

14. Національний банк України. Офіційний сайт. URL: <https://bank.gov.ua/ua/>

15. Облікова ставка Національного банку України. URL: <https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/>

16. Оганесян М.М., Дмитренко О.В. Монетарна політика держави в умовах рецесії. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 356–361.

17. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року». Указ Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#n11>

18. Шоломицька О., Сологуб І. Низькі ставки, гроші та гарантії. Економічний онлайн-журнал VoxUkraine. 2020. № 2. URL : <https://voxukraine.org/uk/nizki-stavki-groshi-ta-garantiyi-zahodi-reaguvannya-na-ekonomichnu-krizu-v-ukrayini-ta-inshih-krayinah/>.

References

1. A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>

2. Big banks want regulation eased because of coronavirus. Experts call it opportunistic. URL: <https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/03/banks-lobby-coronavirus/>
3. Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: <https://www.federalreserve.gov/>
4. Coronavirus Crisis Shows That Banks Need To Conduct More Strenuous Stress Tests Now. URL: <https://www.forbes.com/sites/mayrarodriguezvaladares/2020/03/18/coronacrisis-crisis-shows-that-banks-need-to-conduct-more-strenuous-stress-tests-now/#50d5dbf92521>
5. Goldman Now Expects Four Fed Hikes, Sees Faster Runoff in 2022. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-10/goldman-now-expects-four-fed-hikes-sees-faster-runoff-in-2022>
6. James L. The Coronavirus Reveals the Limits of Monetary Policy. URL: <https://www.aier.org/article/the-coronavirus-reveals-the-limits-of-monetary-policy/>.
7. Tale-Profit.org. URL: <https://take-profit.org/statistics/interest-rate/euro-area/>
8. Thorsten Beck. Finance in the times of coronavirus Cass Business School and CEPR. Economics in the Time of COVID-19. A CEPR Press VoxEU.org eBook. 2020. P. 73-77.
9. Bereslavskaya O.I. Fiskalni ta monetarni prohramy podolannia retsesii. Naukovi zapysky Natsionalnogo universytetu «Ostrozka akademiia». Seriya «Ekonomika». № 17 (45). Ostroh : Vyd-vo NaUOA, 2020. S. 60-66.
10. Korneev V.V., Khodzhaian A. A., Vergeluk Yu. Yu., Koverninska Yu. V. Monetary Policy: Regulatory News and Change in the Movement of Financial Flows Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. 2019. №4 (31). С. 375-384. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190952>
11. Hudima T. Ekonomiko-pravovi osoblyvosti realizatsii hroshovo-kredytnoi polityky v kryzovyi period (na prykladi pandemii COVID-19). Hospodarske pravo i protses. 2020. № 4. S. 70-75.
12. Inflyatsiini zvity Natsionalnogo banku Ukrainy. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2021-roku>
13. Maslova N.O. Svitovyi dosvid zastosuvannia instrumentiv hroshovo-kredytnoi polityky pid chas pandemii koronavirusu COVID-19. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya Ekonomika. 2021. Vyp. 1 (57). S. 121-126
14. Natsionalnyi bank Ukrainy. Ofitsiynyi sait. URL: <https://bank.gov.ua/ua/>
15. Oblikova stavka Natsionalnogo banku Ukrainy. URL: <https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/>
16. Ohanesian M.M., Dmytrenko O.V. Monetarna polityka derzhavy v umovakh retsesii. Biznes Inform. 2020. № 11. S. 356-361.
17. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 11 serpnia 2021 roku «Pro Stratehiu ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku». Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 serpnia 2021 roku № 347/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#n11>
18. Sholomytska O., Solohub I. Nyzki stavky, hroshi ta harantii. Ekonomichniy onlain-zhurnal VoxUkraine. 2020. № 2. URL : <https://voxukraine.org/uk/nizki-stavki-groshi-ta-garantii-zahodi-reaguvannya-na-ekonomichnu-krizu-v-ukrayini-ta-inshih-krayinah/>.

Дані про авторів

Ходжаєн Аліна Олександрівна,

д.е.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки, Київ, Україна
e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-3015-1016>

Мельникова Тетяна Володимирівна,

аспірант Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, Київ, Україна
e-mail: MelnikovaTV@ukr.net

Data about the authors

Khodzhaian Alina,

Doctor of Economics Sciences, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Professor, Department of Economic Theory, Macro and Microeconomics
e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net

Melnikova Tetyana,

postgraduate, State Research Institute of Informatization and Modeling of Economics
e-mail: MelnikovaTV@ukr.net